

Optimización de un Portafolio de Inversión de un Algoritmo de Evolución Diferencial

J. F. García Mejía, M. Ricardo Cruz, C. E. Torres Reyes, J. A. Pérez Martínez, Y. Martínez Garduño
Centro Universitario UAEM Atlacomulco
Área de participación: Sistemas computacionales

Resumen

Un portafolio de inversión se define como una colección de instrumentos bursátiles, en los cuales entidades físicas o morales realizan una determinada inversión. Los porcentajes que se invierten en este tipo de instrumentos pueden calcularse por medio de modelo matemático determinado por la relación ganancia-riesgo, susceptible a ser conceptualizada como un problema de optimización numérica solucionable por medio de algoritmos evolutivos. En esta propuesta se presenta un método de solución basado en un Algoritmo de Evolución Diferencial desarrollado por Price en 1994. El caso de estudio implementado fue desarrollado a partir de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, los resultados permiten inferir que este tipo de técnica es una alternativa aceptable de diseño a otras heurísticas

Palabras clave: Portafolio de Inversión. Evolución Diferencial. Bolsa Mexicana de Valores.

Abstract

An investment portfolio is defined as a collection of stock market instruments, in which physical or moral entities make a particular investment. The percentages invested in this type of instrument can be calculated by means of a mathematical model determined by the profit-risk ratio, susceptible to be conceptualized as a numerical optimization problem solvable by means of evolutionary algorithms. This proposal presents a solution method based on a Differential Evolutionary Algorithm developed by Price in 1994. The case of study implemented was developed from actions of the Mexican Stock Exchange, the results allow to infer that this type of technique is an acceptable alternative of design regarding other heuristics

Key words: Investment Portfolio. Differential Evolutionary. Mexican Stock Exchange

Introducción

La optimización, es una de las áreas de la ingeniería, en esencia es un conjunto de ideas que encuentran el mejor resultado posible o la óptima solución bajo la presencia o ausencia de ciertas consideraciones denominadas restricciones de problemas de la vida cotidiana en entornos económicos, sociales y naturales si y solo si estos son modelables a través de funciones matemáticas del formato $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, lo que permite que estas puedan ser maximizadas o minimizadas a través de un vector $\vec{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ [1]. Matemáticamente se puede formular un problema P de optimización sin restricciones como una terna $P = (f, SS, F)$, definida como lo muestra la ecuación 1 [2]

$$P = \begin{cases} \text{opt: } f(x), \\ \text{s. a.} \\ x \in F \subset SS \end{cases} \quad (1)$$

Donde f es la función a optimizar (se desea encontrar su máximo o mínimo), F el conjunto de soluciones factibles y SS el espacio de soluciones. Por otra parte, un problema P con restricciones se puede modelar como en la ecuación 2 [3]

$$P = \begin{cases} \text{opt: } \min f(x), \\ \text{s. a,} \\ x \in F \left\{ \begin{array}{l} g_i(x) \leq 0, \\ i = 1, 2, 3, \dots, m, \end{array} \right\} \end{cases} \quad (2)$$

Donde f es la función a optimizar (se desea encontrar el mínimo o máximo valor de esta variable), F el conjunto de soluciones factibles donde x cumple las restricciones dadas por $g_i(x) \leq 0$ y $i = 1, 2, 3, \dots, m$. Cuando el problema P del entorno real al ser modelado presenta varias funciones objetivo f es necesario encontrar una o varias soluciones que satisfagan a todas las funciones. Esto es conocido como un problema de optimización multi-objetivo el cual puede ser representado matemáticamente como lo muestra la ecuación 3 [4]

$$P = \begin{cases} f_m(x) & m = 1, 2 \dots, M, \\ \text{s. a,} \\ g_i(x) \geq 0 & i = 1, 2 \dots, I, \\ h_k = 0 & k = 1, 2 \dots, K, \\ x_j^l \leq x_j \leq x_j^u & j = 1, 2 \dots, J. \end{cases} \quad (3)$$

Donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_j)$ es el vector de variables de estado que se desea encontrar y que cumple con el conjunto de restricciones dadas y donde las funciones objetivo se optimicen. El espacio de solución representado por todas las combinaciones posibles en el valor de las variables genera un segundo espacio vectorial conocido como espacio objetivo y denotado por $f_m(x) = z = (z_1, z_2, \dots, z_m)$ [4]

Lo anterior es realizable mediante dos tipos generales de técnicas: estocásticas, donde no se conocen todas las posibles soluciones relevantes para una función objetivo [5], y determinísticas, donde, al contrario, son conocidas todas las posibles soluciones [6]. Además, se puede clasificar de acuerdo con su dominio de acción en numérica y combinatoria.

La optimización numérica o continua se define como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad maximizar o minimizar una o más funciones con un número finito de variables, las cuales pueden estar sujetas a condiciones restrictivas. La condición para emplear técnicas de optimización numérica es que se cumpla $\vec{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \forall x \in \mathbb{Z}$ [8]. Un problema de optimización numérico es el diseño de portafolios de inversión los cuales se definen como un conjunto de activos de una selección de paquete de acciones, bonos, bienes raíces y activos financieros, son seleccionados y administrados para obtener el rendimiento para cada perfil de riesgo cotizados en el mercado bursátil.

Los portafolios de inversión suelen modelarse con una serie de ecuaciones desarrolladas por Harry Marx Markowitz documentadas en un artículo denominado "Selección de Portafolio", donde explica cómo los

inversionistas pueden conseguir el menor riesgo posible con una determinada tasa de rendimiento con el objetivo de encontrar el portafolio óptimo [9].

El punto de partida de Markowitz es que el valor de los activos financieros es el reflejo de las expectativas sobre el valor futuro, por lo tanto, se busca el portafolio que permita una maximización del rendimiento simultánea con una minimización del riesgo. Las expresiones matemáticas del modelo se muestran en las ecuaciones 4 y 5 [9].

$$G = \sum_i a_i * w_i \quad 4$$

$$R = \sum_i \sum_j \sigma_{i,j} * w_i * w_j \quad 5$$

Donde G es la ganancia del portafolio, R es el riesgo, i, j son índices, $\sigma_{i,j}$ se denomina matriz de covarianza de las a acciones y w representan los porcentajes a invertir en estas y están sujetos a la restricción $\sum w = 1$.

El rendimiento de un portafolio es un promedio simple ponderado de los rendimientos individuales de cada activo. A menor correlación entre los activos, menor es el riesgo del portafolio, y, por otro lado, el riesgo del portafolio es menor al promedio de los riesgos individuales de invertir en cada activo. Los porcentajes de inversión en los activos deben de ser equilibrados de tal manera que de forma simultánea se maximicen y minimicen las expresiones descritas en 1 y 2

En la literatura especializada se ha documentado la optimización de portafolios de inversión de diversos países. En [10] se optimizó un portafolio de inversiones con instrumentos bursátiles del año 2013 pertenecientes a la bolsa de valores de Colombia haciendo uso del modelo de multiplicadores de LaGrange, e define como el procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones que permiten transformar el problema restringido de n variables a uno sin restricciones como $n+k$ variables, donde k es igual al número de restricciones. Otro acercamiento al diseño de portafolios de inversión se encuentra en [11] donde se usó redes neuronales para predecir el comportamiento futuro de los portafolios de inversión siguiendo las siguientes etapas: Recolección de los datos, entrenamiento de la red, ejecución de la red neuronal, posteriormente se obtienen los resultados y por último se realiza la predicción. Esto consiste en predecir cómo será el comportamiento de las variables en un tiempo determinado. En [12] se realiza la optimización de un portafolio de inversiones mediante el uso del Modelo Media-Varianza de Markowitz tomando como referencia los activos financieros de la Bolsa Mexicana de Valores Mexicano del periodo del 1 de enero de 1999 al 25 de febrero del 2014, usando como técnica de inteligencia artificial un algoritmo evolutivo multi objetivo con codificación binaria, lo cual crea cromosomas de extensión larga. En [13] usando un contexto de solución basado en Frentes de Pareto se optimizó un portafolio realizado con acciones de la Bolsa Colombiana de Valores usando como función objetivo el modelo de Markowitz, las soluciones antes citadas se basan en codificaciones binarias y problemas multi objetivo. Con esto en mente en ese trabajo se propone el uso de una heurística denominada algoritmo de Evolución Diferencial, cuya explicación es desarrollada mas adelante.

Los algoritmos evolutivos funcionan a partir de una colección de posibles individuos que pueden ser representados por medio del vector $P(t) = \{x_1^t, x_2^t, \dots, x_n^t\}$ que se denominan población, cada elemento $P(t)$ representa una posible solución factible a un problema de optimización numérica o combinatoria. Esta población se somete a operaciones de recombinación y transformación, posteriormente a un proceso de selección, que se realiza de manera iterativa [14], después de un cierto número de iteraciones se espera que el mejor individuo (aquel que genere el valor más alto de la función de aptitud) converja a un determinado punto que será considerado la solución a un problema de optimización [15]

Los algoritmos evolutivos se caracterizan por partir de un conjunto de soluciones iniciales que se van transformando por la acción de un conjunto de operadores, los cuales se encargan de “refinar” a las soluciones hasta que estas converjan a un determinado punto denominado solución. La estructura básica de un algoritmo evolutivo mono objetivo se muestra en la figura 1, la cual permite observar el carácter iterativo del algoritmo [16]

Figura. 1. Esquema genérico de un algoritmo evolutivo [16].

La Evolución Diferencial (Differential Evolution, DE, por sus siglas en inglés) es un algoritmo evolutivo, que surgió como una técnica de optimización numérica, desarrollado en 1994 por Kenneth Price y Rainer Storn profesores de Berkeley California, como una alternativa de solución al polinomio de Chebychev. La DE utiliza un operador de mutación simple que se basa en la diferencia de pares de soluciones (llamadas vectores), esto permite determinar una dirección de búsqueda con base en el conjunto de vectores que se denomina población [17]

La recombinación y la mutación son los operadores de variación usados para generar nuevas soluciones, y un mecanismo de reemplazo provee la capacidad de mantener un tamaño en la población. La estrategia de reemplazo se basa en la competencia realizada entre los vectores descendientes del proceso de recombinación (hijos) con los de la población original, la cual es generada por medio de una distribución de probabilidad normal. La mutación tiene como objetivo generar variaciones que desplacen a los vectores solución en la dirección y magnitud correcta y en su forma más simple se encuentra representado en la ecuación. (6) [18]

$$\vec{v}_G = \vec{x}_{r3,G} + F(\vec{x}_{r1,G} - \vec{x}_{r2,G}) \quad (6)$$

donde

$F \in [0,1]$ es un factor de escala que controla la diferencia vectorial que se describe en $\vec{x}_{r1,G} - \vec{x}_{r2,G}$

G generación actual

$r1 \neq r2 \neq r3$ representan los índices de los vectores usados en el operador de mutación

Por otra parte, la recombinación permite el intercambio de información entre el vector padre y del vector mutante generando un descendiente \vec{u} , donde cada uno de los elementos del hijo puede ser tomado del vector padre o del vector de mutación con una probabilidad determinada por el parámetro CR el cual se encuentra dentro del intervalo $[0,1]$, este operador se describe en la ecuación (7)

$$\vec{u}_{i,G} = \begin{cases} \vec{u}_{i,G} & \forall \text{ rand } [0,1] < CR \\ \vec{x}_{i,G} & \text{para otro caso} \end{cases} \quad (7)$$

En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo de un algoritmo de Evolución Diferencial.

Figura. 2. Esquema de un algoritmo de Evolución Diferencial [17].

Metodología

En esta sección se muestran las consideraciones de diseño del portafolio de inversión óptimo que se propone obtener este artículo, en primer término, se menciona las acciones que de la Bolsa mexicana de valores que son consideradas en este trabajo, posteriormente se muestran aspectos teóricos del algoritmo que se constituye como objeto de estudio del presente trabajo. Como se muestran en las ecuaciones (1), (2), establecidas por Markowitz es necesario elegir un conjunto de acciones en este caso se propone utilizar las acciones de las empresas que se muestran en la tabla 1, al día 17 de febrero del 2016. La matriz de covarianza mencionada en la ecuación (2) se calcula utilizando las mencionadas acciones en un periodo del 17 de febrero del 2015 al 16 de febrero del 2016. Cabe destacar que estas fueron elegidas por su desempeño.

Tabla 1. Acciones para formar el portafolio a partir de la Bolsa Mexicana de Valores

Acción	Valor de la acción
Aeromex	40.02
Bimbo	51.27
Cemex	9.57
Elektra	351.7
Herdez	42.99
lenova	73.92
Kimber	40.75
Oma	85.73
Soriana	40.51
Walmex	42.26

Como se mencionó en la sección de introducción de este documento, un algoritmo de Evolución Diferencial, en su primer desarrollo tiene una sola función objetivo, la cual para este caso se puede construir a partir de las ecuaciones (1), (2), obteniéndose (8)

$$fobj = \frac{\sum_i a_i * w_i}{\sum_i \sum_j \sigma_{i,j} * w_i * w_j} \quad (8)$$

Proponiendo 100 vectores iniciales de ganancias \vec{w} con una longitud de 10 (correspondientes al número de acciones que componen al portafolio) con una distribución aleatoria uniforme. Un valor $F = 0.5$ y valores $CR = 0.5$ y 0.2 (escogidos de manera arbitraria)

Resultados y discusión

A partir del diagrama de flujo que se propone en la figura 2 y del numero de vectores iniciales así como los parámetros que fueron planteados se han obtenido los resultados de convergencia que se muestran en las figuras 3 y 4 con $F = 0.5$, $CR = 0.2$ y $F = 0.5$ y $CR = 0.5$ respectivamente. Los montos a invertir son mostrados en la tabla 2 con los valores = 0.5 , $CR = 0.2$ y $F = 0.5$ y $CR = 0.5$.

Figura. 3. Convergencia para $F = 0.5$, $CR = 0.2$

Figura. 4. Convergencia para $F = 0.5$, $CR = 0.5$

Tabla 2. Resultados de los Algoritmo de Evolución Diferencial

Acción	$F = 0.5$, $CR = 0.2$	$F = 0.5$ y $CR = 0.5$
Aeromex	0.066381797	0.065733270
Bimbo	7.8800540e-04	6.0049124e-06
Cemex	0.00444405998	0.0061435458
Elektra	0.37534547	0.37468582
Herdez	0.13313784	0.13236845
lenova	0.11121344	0.10743591
Kimber	0.032499824	0.030608536
Oma	0.091215427	0.092150182
Soriana	0.072295140	0.069786685
Walmex	0.11268245	0.12108160

Conclusiones y Trabajos a Futuro

El algoritmo propuesto, cumple con el propósito de optimizar un portafolios inversión, esto lo convierte en una alternativa interesante en el diseño de técnicas de construcción de portafolios de inversión, Por tal motivo se propone como un trabajo a futuro, derivado de la presente propuesta, el estudio de nuevos operadores de mutación, extender el rango de valores para las constantes F y CR , con la finalidad de realizar un estudio estadístico en forma que permitirá determinar si existen diferencias significativas entre los valores. Otra variable a estudiar en próximos trabajos es la comparación de desempeño entre diferentes heurísticas.

Referencias

- 1- Muñoz, G. (2007). Entorno para la optimización de problemas científicos. En *Tecnologías del Software: Seminario de Investigación e Innovación en Teconlogías del Software* (págs. 141-149). Madrid, España: Universidad Rey Juan Carlos Servicio de Publicaciones.
2. Duarte Muñoz, A. (2007). *Metaheurísticas*. Madrid, España: Universidad Rey Juan Carlos Servicio de Publicaciones.
3. Cánovas, M. J., Huertas, V., & Sempere, M. (2012). *Optimización matemática aplicada: Enunciados, ejercicios y aplicaciones del mundo real con MATLAB*. Alicante, España: Editorial Club Universitario.
4. Peñuela Meneses, C. A., & Granada Echeverri, M. (2007). Optimización multiobjetivo usando un algoritmo genético y un operador elitista basado en un ordenamiento no-dominado (nsga-ii). *Scientia et Technica*, 1(35), 175-180. doi:10.22517/23447214.5393
5. Heyman, D. P., & Sobel, M. J. (2004). *Stochastic Models in Operations Research: Volume II Stochastic Optimization*. New York, Estados Unidos: Dover Publications Inc.
6. Cavazzuti, M. (2013). *Optimization Methods: From Theory to Design. Scientific and Technological Aspects in Mechanics*. New York, Estados Unidos: Springer.
7. Moreno Pérez, J. A. (1996). Heurísticas de búsqueda para problemas discretos de localización-asignación. En J. Puerto Albandoz, *Lecturas en Teoría de Localización* (págs. 107-134). Sevilla, España: Universidad de Sevilla.
8. Dung , N. T., & Chung, S. G. (2013). Behavior of the Standard Penetration Test (SPT) in sandy deposits. *Geotechnical and Geophysical Site Characterization. 1*, págs. 365-373. Londres: CRC Press Taylor & Francis Group.
9. Ochoa García S. Ibeth. "El modelo de Marckowitz en la teoría de portafolio de inversión". Tesis de Maestría. , Instituto Politécnico Nacional. México, D.F (2008).
10. Cruz Trejos E. Arturo, Medina Varela P. Daniel, Salazar Arias H. Darío. "Optimización de portafolios de acciones utilizando los multiplicadores de LaGrange". Universidad Tecnológica. Pereira, Colombia. (2014).
11. Robledo Escobar J. Paola, García Gómez Catalina. "Portafolios de inversión a través de redes neuronales". Universidad Tecnológica. Pereira Colombia. (2008).
12. Castro Enciso S. Fernando, "Creación de Portafolios de Inversión utilizando Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo", Tesis de Licenciatura, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México, D.F, (2005).
13. Henao Perez Alvin A. "Creación de un Portafolio de Inversiones Constituido por Valores Primarios Transados en la Bolsa de Valores de Colombia, Empleando Optimización Multiobjetivo", Tesis de Maestría, Universidad del Norte, Departemante de Ingeniería Industrial, Barranquilla, (2007).
14. Robusté Antón, F. (2005). *Logística del transporte*. Barcelona, España: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya.
15. Shi, Y. (2015). *Emerging Research on Swarm Intelligence and Algorithm Optimization*. Hershey, Estados Unidos: Information Science Reference.
16. Sumathi, S., Hamsapriya, T., & Surekha, P. (2008). *Evolutionary Intelligence: An Introduction to Theory and Applications with Matlab*. Berlín, Alemania: Springer.
17. Lovay, M., Peretti, G., & Romero, E. (2017). Aplicación del algoritmo evolución diferencial en un método de dimensionamiento para filtros cuadráticos. *Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO)*
18. Novoa-Hernández, Dr. C Pavel, Cruz Corona, Dr. C Carlos, & A. Pelta, Dr. C David. (2014). Un estudio comparativo sobre evolución diferencial auto-adaptativa en ambientes dinámicos. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 8(4), 86-99